

SURXONDARYO VILOYATIDAGI QIZIL KITOBGA KIRITILGAN LOLALARI

¹Xalmuratov M.A., ²Yaxshiboyeva M. B.

¹DTPI, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203137>

Annotasiya. Maqolada O`zbekiston tabiatidagi kamayib borayotgan lolalar haqida ma`lumotlar keltirilgan. Lolalarning areallari ko`rsatib o`tilgan. Yer yuzidagi lolalarning ko`plab turi MDH da 83 turi bo`lib, ulardan 63 turi O`rta Osiyo, qolganlari esa Qrim va Kavkazda uchrashi qayd etilishi ta`kidlangan. O`zbekistonda o`sadigan lolalarning “Qizil kitobga” kiritilgan turlarining kamyoblik darajalari keltirilgan.

Kalit so`zlar: dilband lola, korolkov lolasi, oritiyasimon lola, changchi ipi tukli lola, yungli lola, tubergen lolasi, ulug`vor lola, pushtagli lola.

Abstract. The article contains information about the dwindling tulips in the nature of Uzbekistan. Areas of tulips are indicated. There are 83 types of tulips in the CIS, 63 of them are found in Central Asia, and the rest are found in the Crimea and the Caucasus. The rarity levels of the types of tulips growing in Uzbekistan included in the "Red Book" are given.

Keywords: dilband tulip, korolkov tulip, oritian tulip, changchi thread hairy tulip, woolly tulip, tubergen tulip, magnificent tulip, pink tulip.

Аннотация. В статье приведены сведения об исчезновении тюльпанов в природе Узбекистана. Указаны площади тюльпанов. На территории СНГ произрастают 83 вида тюльпанов, из них 63 встречаются в Средней Азии, остальные — в Крыму и на Кавказе. Приведены уровни редкости произрастающих в Узбекистане видов тюльпанов, занесенных в «Красную книгу».

Ключевые слова: тюльпан королькова, тюльпан оритиан, тюльпан волосатый чанчи, тюльпан шерстистый, тюльпан туберген, тюльпан великолепный, тюльпан розовый.

O`zbekistonda tarqalgan o`simliklarning 10-12% muhofaza qilishga muhtoj o`simliklar hisoblanadi. So`ngi yillarda bu o`simliklardan noto`g`ri foydalanish va ayovsiz yig`ib olinishi va qarovsiz qolganligi sababli turlar soni kamayib, yo`qolib ketish arafasiga kelib qolgan. Bunday o`simliklarni himoyalash maqsadida O`zbekiston Respublikasi qizil kitobi tasis etilgan bo`lib, bu kitobga 4ta kategoriya bo`yicha o`simliklar kiritiladi. O`zbekiston Respublikasi Qizil kitobi 1984-yilgi birinchi nashrida 163 tur o`simlik kiritilgan bo`lsa, 1998-yildagi nashrida bu o`simliklar soni 301taga yetdi. So`ngi 2019-yildagi yangi nashirda bu raqamlar 314taga yetdi. Bundan ko`rinib turibdiki, so`ngi yillarda hududimizdagi o`simliklarning maydonlari va turlari kamayib bormoqda. O`zbekistonda uchraydigan chiroyli gullari bilan dunyoga mashhur lola va sallagullarning piyozlari bilan ayovsiz o`rib olinishi natijasida turlar soni keskin kamayib ketganligi aniqlandi.

ViLOYATIMIZ HUDUDIDATARQALGAN LOLA TULARINING TABIIY SHAROITDAGI ARELLARI IQLIM VA BOSHQQA EKOLOGIK OMILLAR TA`SIRIDA QISQIRIB BOPISHI KUZATILMOQDA:

Dilband lola - G`arbiy Pomir-Oloydagi kamayib ketgan turlardan biri.

Hayotiy shakliga ko`ra - bo`yi 20-30 sm oralig`idagi ko`p yillik piyozli o`t. Piyozni tuxumsimon, qora-qo`ng`ir charmsimon qobig`ining ichki tomoni yotiq tuklar bilan qoplangan. Barglari 3-4 ta, yo`l-yo`l binafsha dog`li. Guli yakka, yirik, diametri 10 sm gacha bo`lib, qizil rangdan to`q pushti ranggacha, o`ziga xos qadahsimon shaklda. Gulining tubi qora, sariq

gardishli, ba'zan gardishsiz. Changchi iplari qora, changdonlari binafsha rangli, ba'zan sariq. Mart-aprel oylarida gullab, may-iyunda mevasi yetiladi.

Ko'xitang, Hisor tizmalarida (Dehqonobod atroflari) tarqalgan Tog' oldi tekisliklari va adirlardagi toshli va soz tuproqli yonbag'irlarda o'sadi. Kam, yakka holda uchraydi. Urug'idan va piyozidan ko'payadi. O'simlik soni va arealining o'zgarish sabablari. Chorva mollari boqilishi va o'simlik gulining terib olinishi sababli kamaymoqda. Kamyoblik jihatdan 2- darajali hisoblanadi.

Korolkov lolasi. Janubi-g'arbiy Tyanshan va Pomir-Oloydagi areali ajralgan, kamyob o'simliklardan biri.

Hayotiy shakliga ko'ra - bo'yi 10-20 sm ga yetadigan ko'p yillik, piyozli o't. Piyozli tuxumsimon, diametri 2,5 sm, qobig'i ichki tomonining yuqori qismi sertuk. Barglari 3 ta, egri-bugri. Guli yakka, qizil, tubi qora. Changchi iplarining pastki qismi qora, yuqori qismi esa qizil. Ba'zan changchi iplari qora yoki qizil. Changdoni sariq. Mart aprel oylarida gullab, iyun-iyulda mevasi yetiladi.

Kuxitang, Boysun, Bobotog'da, Xisor tizmalarida tarqalgan. Qozog'iston va Tojikistonda ham uchraydi. Qum-shag'alli hamda toshli yonbag'irlarda va ola jinsli yerlarda o'sadi. Tabiatda to'p-to'p bo'lib va yakka-yakka holda tarqalgan. Urug'idan va piyozidan ko'payadi. O'simlik soni va arealining o'zgarish sabablari. Gullari uzib va piyozlari qazib olinishi hamda chorva mollarining boqilishi sababli kamayib bormoqda. Kamyoblik jihatidan 2-darajali hisoblanadi.

Oritiyasimon lola. G'arbiy Pomir-Oloydagi yo'qolish arafasida turgan kamyob va endem o'simliklardan biridir.

Hayotiy shakliga ko'ra - bo'yi 7-12 sm ga yetadigan ko'p yillik, piyozli o't. Piyozli tuxumsimon, diametri 1,5 sm, qobig'i qog'ozsimon, qo'ng'ir-kulrang, ichki tomoni to'rsimon momiq tukli. Barglari 2 ta, yaqin joylashgan, egri-bugri. Gullari yakka, oq, tubi sariq. Changchi iplari sariq, ostki qismi uzun kipriksimon tukli. Changdoni xira binafsha rangli. May-iyun oylarida gullab, iyul-avgustda mevasi yetiladi.

Hisor tizmasi (Cho'lba'ir Tog'i va To'polon daryosi havzasi)da tarqalgan (Surxondaryo viloyati). Dengiz sathidan 2500-3000 m balandlikda tosh-shag'alli yonbag'irlarda o'sadi. Tabiatda yakka-yakka holda tarqalgan. Urug'idan va piyozidan ko'payadi. O'simlik soni va arealining o'zgarish sabablari. Gullari uzib olinishi hamda chorva mollari boqilishi oqibatida kamayib bormoqda. 1980 yili qidirib topish uchun uyushtirilgan tadqiqot ishlari ijodiy natija bermadi. Kamyoblik jihatidan 1-darajali hisoblanadi.

Changchi ipi tukli lola. G'arbiy Tyanshan va Pomir-Oloydagi areali ajralgan kamyob turdagi o'simlik.

Hayotiy shakliga ko'ra - bo'yi 10-20 sm ga keladigan ko'p yillik piyozli o't. Piyozli tuxumsimon, diametri 1,5 sm gacha. Qobig'i qo'zsimon, qora-ko'ng'ir tusli yoki qo'ng'ir, ichki tomonining yuqori qismi yotiq tukli. Bargi 2-3 ta. Guli yakka, och sariq, ba'zan oq, tubi sariq. Changchi ipi va changdoni sariq. May-iyun oylarida gullab, iyul-avgustda mevasi yetiladi.

Hisor tizmalarida tarqalgan (Toshkent, Surxondaryo viloyatlari). Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonda ham uchraydi. Dengiz sathidan 2500-3000 m balandlikdagi toshli va shag'alli Tog' yonbag'irlarda o'sadi. Kichik to'plar hosil qilib yoki yakka-yakka holda tarqalgan. Urug'idan va piyozidan ko'payadi. O'simlik soni va arealining o'zgarish sabablari. Urug'ining yomon unishi va chorva mollarining boqilishi arealining qisqarib ketishiga sabab bo'lgan. . Kamyoblik jihatidan 2-darajali hisoblanadi.

Yungli lola. Pomir-Oloydagi kamyob va endem o'simliklardan biri.

Hayotiy shakliga ko`ra - bo`yi 15-40 sm ga yetadigan ko`p yillik, piyozli o`t. Piyozli tuxumsimon, diametri 4 sm gacha, qobig`i yupqa-charmsimon, qo`ng`ir rangli ichki tomoni qalin, uzun tuklar bilan qoplangan. Barglari 4 tagacha, chetlari egri-bugri. Guli yakka, diametri 5-6 sm, gulko`rg`oni qizil, asosi qo`ng`ir yoki qora, oq-sariq hoshiyali. Changchi iplari qisqa, tubi qora, uchburchak shaklda, changdonlari qizg`ish-qora, tub qismi oq. Aprel-may oylarida gullab, iyunda mevasi yetiladi.

Hisor tizmasidagi Qizilsuv va Surxondaryo havzalarida; Kuxitang, Boysuntog` va Bobotog`da tarqalgan (Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari). Tojikistonda ham uchraydi. Tog`ning pastki qismidagi soz tuproqli va toshli yonbag`irlar hamda ochiq ola jinsli tuproqlarda tarqalgan. Yakka-yakka va kichik guruxlar holda o`sadi. Urug`idan va piyozidan ko`payadi. o`simlik soni va arealining o`zgarish sabablari. Gul va piyozlarini ko`plab yig`ib olinishi hamda chorva mollarining boqilishi tufayli qisqarib bormoqda. Kamyoblik jihatidan 2-darajali hisoblanadi.

Tubergen lolasi. Janubi-g`arbiy Pomir-Oloydagi kamyob va yo`qolish arafasidagi turlardan biri.

Hayotiy shakliga ko`ra - bo`yi 10-40 sm ga yetadigan ko`p yillik, piyozli o`t. Piyozli tuxumsimon, diametri 3-5 sm, qobig`i jigarrang yoki qo`ng`ir, ichki tomoni to`rsimon-chalkash, momiq tukli. Barglari 3 ta, gulidan uzun. Gullari yakka, yirik, diametri 6-7 sm, qizil, tubi qora, och sariq, gardishsimon dog`li. Changchi iplari qora, changdonlari binafsha rangli. Aprelda gullab, iyun-iyul oylarida mevasi yetiladi.

Hisor tizmasida (Boysun Tog`larida, Sina qishlog`i atrofi va To`polon daryosi havzasida), Ko`xitang tizmasida tarqalgan. Tojikistonda ham uchraydi. Ola jinsli qoldiq tog`lardagi soz tuproqli yonbag`irlarda va ko`pincha pistazorlarda o`sadi. Tabiatda yakka-yakka holda tarqalgan. Urug`idan va piyozidan ko`payadi. O`simlik soni va arealining o`zgarish sabablari gullari ko`plab uzib olinishi va chorva mollari boqilishi tufayli kamayib bormoqda. Kamyoblik jihatidan 1-darajali hisoblanadi.

Ulug`vor lola. G`arbiy Pomir-Oloyda juda kam tarqalgan endem o`simliklardan biri.

Hayotiy shakliga ko`ra - bo`yi 12-25 sm orasidagi ko`p yillik piyozli o`t. Piyozining diametri 2,5-4 sm, cho`ziq-tuxumsimon, ustki qismi qora-qo`ng`ir yoki qo`ng`ir yupqa charmsimon qobiq bilan o`ralgan. Barglari 3-4 ta, tarvaqaylagan, o`tkir uchli, nashtarsimon, chetlari egribugri, ko`kintir rangli. Guli qizil, yulduzsimon, tubi qora rangli. Changchisi va changchi iplari qora, tim qo`ng`ir yoki to`q qizil rangli. Aprel-may oyida gullab, iyun-iyulda mevasi yetiladi.

Ko`xitang va Hisor tizmalarida tarqalgan. Tog`larning dengiz sathidan 1600-2000 m balandlikdagi soz tuproqli yonbag`irlarida o`sadi. Yakka-yakka holda uchraydi. Urug`idan va piyozidan ko`payadi. O`simlik soni va arealining o`zgarish sabablari chorva mollarining boqilishi, gullarini uzib va piyozlarini qazib olinishi sababli kamaygan. Kamyoblik jihatidan 2-darajali hisoblanadi.

Pushtagli lola. Pomir-Oloyning janubi-g`arbidagi kamyob va endem o`simlik turlaridan biri.

Hayotiy shakliga ko`ra - bo`yi 15-50 sm orasidagi ko`p yillik piyozli o`t. Piyozli tuxumsimon, diametri Piyozli tuxumsimon, diametri 1,5-4 sm, qobig`i charmsimon qora-qo`ng`ir rangli, ichki tomoni qalin tukli. Barglari 3-4 ta. Guli yakka, qizil yoki pushti rang. Gulining tubi sariq yoki xiraroq sariq. Changchi iplari qora, changdoni qora yoki qizg`ish, ba`zan sariq. May-iyunda gullab, iyul- avgust oylarida mevasi yetiladi.

Ko‘xitang, Boysun Tog‘lari, Hisor tizmasida (Cho‘lbair Tog‘i, Sangardak daryosi havzasi) tarqalgan. Tog‘ning o‘rta qismidagi toshli va mayda zarra tuproqli yonbag‘irlarda o‘sadi. Yakka-yakka holda tarqalgan. Urug‘idan va piyozidan ko‘payadi. O‘simlik soni va arealining o‘zgarish sabablari ko‘plab gullari terib olinishi sababli areali qisqarib bormokda. Kamyoblik jihatidan 2-darajali hisoblanadi.

Demak Lola turkumining barcha turlari tabiatimizning kamyob o‘simliklari sanaladi. Shuningdek ayni vaqtda ularning turlari antropozogen omillar ta‘sirida yanada kamayib bormoqda. Tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlar, xususan, tabiatni muhofaza qilish qonunlariga amal qilish va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid targ‘ibot ishlari bu go‘zal gulli o‘simliklarning saqlanishi uchun juda zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xalmuratov M. A. Boysun Cho‘lbair tog‘larining o‘simliklar qoplami. Avtoref. kand. diss. T., 2007. 20b.
2. Xolmo‘minov J.T. Tabiiy resurslardan foydalanish va muhofazaqilishning ekologik – huquqiy muammolari. Toshkent, 2009. 237b.
3. Xurramov. Sh. Surxondaryo o‘simliklar dunyosi. Monografiya, 2013.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi”. Toshkent, 2009. “CHinor ENK”